

**SAPAYEVA DILNOZA,
(O‘zbekiston)**

O‘zbekiston davlat Jahon tillari universiteti talabasi

SAYOHAT JURNALISTIKASIDA MUALLIF MAHORATI

Annotatsiya: O‘zbekistonda turizm va sayyohlik ko‘plab imkoniyatlarga ega bo‘lgan soha. Jurnalistlar uchun bu soha juda qiziqarli, albatta, chunki ular sayyohlarga O‘zbekistonning boy madaniyati, tarixiy obyektlari va tabiat boyliklari to‘g‘risida ma’lumot berishadi. Jurnalistlar turistik joylar, mehmonxonalar, restoranlar, festival va tadbirlar haqida maqolalar yozish, suratlar chiqarish, videolar tayyorlash va boshqa turizm sohasiga oid maqolalar yozishlari mumkin. bu sohaning rivojlanishi jurnalistlar uchun ham yangi imkoniyatlar va ish turlari paydo bo‘lishi mumkin.

Abstract: Tourism and tourism in Uzbekistan is a field with many opportunities. For journalists, this field is very interesting, of course, because they inform tourists about the rich culture, historical objects and natural resources of Uzbekistan. Journalists can write articles about tourist attractions, hotels, restaurants, festivals and events, take pictures, make videos and write other articles related to the tourism industry. the development of this field may create new opportunities and types of work for journalists.

Абстрактный: Туризм и туризм в Узбекистане – это сфера с множеством возможностей. Для журналистов эта сфера, конечно, очень интересна, поскольку они информируют туристов о богатой культуре, исторических объектах и природных богатствах Узбекистана. Журналисты могут писать статьи о туристических достопримечательностях, отелях, ресторанах, фестивалях и мероприятиях, фотографировать, снимать видео и писать другие статьи, связанные с индустрией туризма. развитие этой сферы может создать новые возможности и виды работы для журналистов.

Kalit so‘zlar: O‘zbekistonda turizm, sayohat jurnalistikasi, jurnalist vazifalari, jurnalistik mahoratlar.

Keywords: tourism in Uzbekistan, travel journalism, journalistic tasks, journalistic skills.

Ключевые слова: туризм в Узбекистане, туристическая журналистика, журналистские задачи, журналистское мастерство.

Kirish

O‘zbekistonda turizm mavzusini yoritish o‘z yurtining go‘zalligi, madaniyati va tarixini kitobxonlarga samarali yetkazish uchun turli jurnalistik mahorat talab qiladi:

1. Tadqiqot ko‘nikmalari: Jurnalistlar O‘zbekistondagi diqqatga sazovor joylar, tarixiy, madaniy tadbirlar va mahalliy an’analar haqida puxta tadqiqot olib borishlari kerak. Bu o‘quvchilarga aniq va batafsil ma’lumot berishga yordam beradi.

2. Intervyu ko‘nikmalari: mahalliy aholi, ekskursiya gidlari, tarixchilar va sayohatchilar bilan suhbatlashish intervyularda samimiylik va haqiqiylikni orttirishi mumkin. Aqlli savollar berish va qiziqarli latifalar qo‘shish maqolalarni yanada jozibador qilishi mumkin.

3. Yozish mahorati: O‘zbekiston turizm sanoatining mohiyatini aks ettiruvchi ta’sirchan hikoyalar yaratish uchun kuchli yozish mahorati zarur. Jurnalistlar mamlakatning diqqatga sazovor joylarini ko‘rsatish uchun jozibali va tavsiflovchi tarzda yozishlari kerak.

4. Fotosurat va videografiya mahorati: Vizual kontent turizm jurnalistikasida hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Sayyohlikning diqqatga sazovor joylari, madaniy tadbirlari va landshaftlarning yuqori sifatli fotosuratlarini va videolarini olish imkoniga ega bo‘lish hikoyani kuchaytirishi va ko‘proq o‘quvchilarni jalb qilishi mumkin.

5. Madaniy hayot: O‘zbekistondagi turizmni yoritishda jurnalistlar madaniy jihatdan sezgir va hurmatli bo‘lishlari muhim. Mahalliy urf-odatlar va an’analarni tushunishi mahalliy hamjamiyat bilan ishonchni mustahkamlashga va mamlakatni to‘g‘ri tasvirlashga yordam beradi.

6. Moslashuvchanlik: Jurnalistlar O‘zbekistonning turli hududlarini o‘rganish chog‘ida moslasha oladigan va yangi tajribalarga ochiq bo‘lishi kerak. Notanish muhitlar va vaziyatlarda harakatlana olish noyob hikoya burchaklari va istiqbollarga olib kelishi mumkin.

Turli mamlakat va xalqlarning tarixi, madaniyati, turmushi, mashhur qadamjolari va shaxslari, hatto, milliy oshxonalarining o‘ziga xosligini yoritadigan soha “Travel journalism”, ya’ni sayohat jurnalistikasidir. Sayohat jurnalistikasi sohasida kadrlar tayyorlansa, sayyohlarning O‘zbekistonga tashrif buyurishi ortadi.

Bugun “Travel journalism” nafaqat bosma ommaviy axborot vositalari sahifalarida, balki internet va televideniya ham rivojlanib bormoqda. Texnologiyalarning rivojlanishi va auditoriyani axborotlashtirish usullari kengayishi “Travel journalism” sohasining rivojlanishiga olib keldi. Dasturlarning ba’zilar hajmli shoularga aylanib ulgurdi, turli mamlakatlar madaniyati haqida qiziqarli ma’lumotlarni yetkazgan holda ular uchun ijobiy turistik imidj yaratilmoqda [1].

Sayohat jurnalisti bo‘lish uchun aniq yo‘l xaritasi yo‘q, ammo bu martabani davom ettirishga yordam beradigan bir nechta malaka va tajribalar mavjud:

1. Ta’lim oling. Ko‘pgina sayohatchi jurnalistlar yoki yozuvchilar jurnalistika darajasiga ega. Diplom yoki onlayn sertifikat muharrirlarga sayohat jurnalistikasiga jiddiy munosabatda ekanligingizni bildirishi mumkin.

2. Yozishni boshlang. Yozish amaliyot va intizomni talab qiladi. Agar siz sayohat qilishni va bu haqda yozishni boshlamasangiz, o‘zingiz bilgan yoki o‘rganmoqchi bo‘lgan narsalaringiz haqida yozishni boshlang.

3. Bog‘lanishlarni o‘rning. Ko‘pgina martaba ish munosabatlariga bog‘liq va bu sayohat jurnalistikasida ham kam emas. Siz ijtimoiy tarmoqlarda yoki boshqa yozuvchilar va muharrirlar bilan shaxsan muloqot qilishingiz mumkin. O‘zingizni tanishtirish uchun ommaviy axborot vositalari xodimlariga murojaat qiling.

4. Maqola g‘oyalari taklif qilish. Maqola g‘oyalari ro‘yxatini saqlang va doimiy ravishda muharrirlar va yordamchi muharrirlarga takliflar yuboring. Ilgak bilan o‘z vaqtida maqolalarga e’tibor qarating va bir necha haftadan so‘ng maydonlarni kuzatib boring[3].

Turizm jurnalisti ishi chetdan qaragan insonga osondek tuyulishi mumkin. Lekin bu ishning tagida anchagina mehnat yotadi.

Ba’zi sayohat jurnalistlari sayyohlik sanoatining o’zi haqida xabar berishadi, boshqalari esa ekoturizm yoki hashamatli sayohat kabi turli xil sayohatlarga ixtisoslashgan. Umuman olganda, sayohat jurnalistlari uchun qo’llanmalar va amaliy ma’lumotlarni yozadilar. Sayohat mualliflari shaxsiy tajribaga e’tibor qaratib yoki joylar va ularning odamlari yoki ekologiyasining batafsil tarixini yozadigan memuarlarga o’xshash bo’lishi mumkin. Xorijiy muxbirlar umumiy yangiliklarga ixtisoslashgan bo’lib, ularning vazifasi o’zlariga tayinlangan joyda sharoitlar haqida xabar berishdir. Bugungi jurnalistika dunyosida tobora kamayib borayotgan bo’lsa-da, chet el muxbirlari odatda o’zlari xabar bergan mamlakatlarda yashaydilar va mahalliy siyosat, madaniyat, iqtisod va ijtimoiy masalalar haqida yozish uchun ma’lumot yig’adilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. [“Ipak yo’li” turizm xalqaro universitetida Travel journalism – sayohat jurnalistikasi fakulteti ochiladi - zarnews.uz.](http://zarnews.uz)
2. [SAYOH JURNALISTIKASI: YO’NALISHNING XUSUSIYATI VA UNING MUAMMOLARI | Research Focus International Scientific Journal \(refocus.uz\).](http://refocus.uz)
3. Internet qisqa manbalari asosida muallif tomonidan qayta ishlangan.